

¿Cantidad es calidad? Los retos del feminismo tras el salto al mainstream*

Quantity is quality? The challenges of feminism after the leap to the mainstream

Lorena Morán-Neches

Universidad de Oviedo, España
moranlorena@uniovi.es

Julio Rodríguez Suárez

Universidad de Oviedo, España
rodriguezsjulio@uniovi.es

Juan Herrero

Universidad de Oviedo, España
olaizola@uniovi.es

Recibido: 13/05/2025

Aceptado: 10/09/2025

Formato de citación:

Morán-Neches, L., Rodríguez Suárez, J., Herrero, J. (2026). ¿Cantidad es calidad? Los retos del feminismo tras el salto al mainstream. *Aposta. Revista de Ciencias Sociales*, 108, 8-24, <http://apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/lorenamorán2.pdf>

Resumen

Aunque el feminismo nunca ha mostrado mayor pujanza que en la actualidad, lo hace en un contexto político hostil y ambivalente. Teniendo en cuenta la necesidad de profundizar en el impacto político-social de su mediatización, esta investigación tiene como objetivo reflexionar sobre el presente y el futuro del movimiento. A partir de 12 entrevistas a activistas feministas, los resultados muestran el proceso desde la disputa de espacios hasta la actual popularidad donde ha terminado suponiendo un requisito indispensable para todo movimiento social progresista, a pesar de que la adscripción a un discurso feminista no siempre se traduzca en acciones. Se plantea la idoneidad de esta comercialización del feminismo como camino hacia la igualdad, o si, por el contrario, esto sea una conquista del capitalismo cuya consecuencia es la inoculación y división del movimiento.

* Este trabajo fue realizado con financiación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España a través de la Ayuda para Formación del Profesorado Universitario [FPU20/06592].

Palabras clave

Movimientos sociales, activismo, feminismo, feminismo institucional, feminismo mainstream.

Abstract

Although feminism has never been stronger than it is today, it does so in a hostile and ambivalent political context. Bearing in mind the need to delve deeper into the political-social impact of its mediatisation, this research aims to reflect on the present and future of the movement. Based on 12 interviews with feminist activists, the results show the process from the dispute for space to its current popularity, where it has become an indispensable requirement for any progressive social movement, despite the fact that the ascription to a feminist discourse does not always translate into action. The question arises as to whether this commercialisation of feminism as a path towards equality is appropriate, or whether, on the contrary, it is a conquest of capitalism, the consequence of which is the inoculation and division of the movement.

Keywords

Social movements, activism, feminism, institutional feminism, mainstream feminism.

1. Introducción

El feminismo se configura como una corriente teórica con una indivisible raíz como movimiento social organizado que propone una concepción política transformadora de la estructura social. Dicha dimensión política es un elemento imprescindible para comprender la identidad y la acción del movimiento (Amorós, 1997). Sin embargo, la mirada política crítica que caracteriza al feminismo, entendiendo por política mucho más que lo que ocurre en las instituciones (Millet, 1995), es quizás una de las cuestiones de las que se ha ido desprendiendo a lo largo del camino hacia la popularidad que le ha llevado a convertirse en un “feminismo *mainstream*” (Santiago, 2023). Este paso en las últimas décadas de los márgenes al centro del debate político y social ha permitido que hoy en día resulte cotidiano escuchar hablar sobre feminismo, las políticas vinculadas a ello y sus consecuencias (Medina-Vicent, 2020a). No obstante, cabe cuestionarse si esta mediatización del movimiento se traduce realmente en un avance en sus reivindicaciones con la igualdad como objetivo último (Gill, 2016), teniendo en cuenta, además, que, como Guerra (2019) plantea, aunque el feminismo nunca ha mostrado mayor pujanza que en la actualidad, lo hace en un contexto político hostil y ambivalente. Desde el marco de los estudios sobre movimientos sociales, y teniendo como base las epistemologías feministas, se hace necesario abordar las implicaciones que este momento histórico tienen para la movilización feminista. Por ello, la presente investigación se plantea el objetivo de profundizar y reflexionar, a través de las trayectorias de activistas feministas, sobre el presente y futuro del feminismo español.

2. Marco teórico

2.1. Feminismo institucional hoy y su establecimiento en lo políticamente correcto como índice de progresismo

La confluencia entre los medios de comunicación digitales, el neoliberalismo y el feminismo ha contribuido a la difusión y popularización del movimiento durante las

últimas décadas hasta nuestros días, con un especial empuje tras 2018 (Banet-Weiser *et al.*, 2019). A pesar de que el feminismo se define como un movimiento horizontal y “alérgico a las jerarquías” (Guerra, 2019), esto ha supuesto su progresiva introducción y consolidación en muy diversas capas del sistema hasta lograr un espacio legitimado y protagónico en el debate político y social.

Tras su recomendación por la ONU en 1975, las agencias de igualdad han proliferado paulatinamente en instituciones desde un nivel regional hasta internacional, conformando la actividad política que se ha denominado “feminismo institucional” (Reverter-Bañón, 2011). Se trata de un trabajo que, si bien ha contribuido a sensibilizar y visibilizar la necesidad de introducir la perspectiva de género en el trabajo político de las instituciones, ha sido y es criticado por multitud de feministas al cuestionar la eficacia transformadora de sus iniciativas (Lopreite y Rodríguez, 2021). En este sentido, parece claro que se ha institucionalizado la búsqueda por la igualdad de género en términos formales, sin que ello suponga necesariamente una reflexión profunda sobre las causas de la desigualdad (Gil, 2008). Así, autoras como Valiente (2007) señalan la deriva que ésta situación ha tomado hasta consolidar la introducción de la perspectiva de género como un mandato que responde más a fines burocráticos y meramente figurativos que transformadores. Ello conlleva, de manera más o menos directa, la despolitización del feminismo al consolidarse en lo políticamente correcto para buena parte de la sociedad (algo que también genera fuertes reacciones conservadoras) y establecerse como índice de progresismo, siendo utilizado como etiqueta propagandística y desvinculándose de su origen como movimiento social transformador. Se trata de un fenómeno que se traslada de igual forma a los movimientos sociales, situando al feminismo como indicador de coherencia revolucionaria (Galdón, 2017). Así, se integra de forma artificial el adjetivo “feminista” como aspiración política democrática a la vez que se despoja de cualquier halo reivindicativo a esa supuesta igualdad (Reverter-Bañón, 2020). De acuerdo con Shola Orloff y Shiff (2016), en este contexto tiene lugar un fácil e incluso involuntario paso del feminismo al neoliberalismo, cayendo en un feminismo sin política.

En palabras de Gil, “la institucionalización es un dispositivo de control, de desactivación por múltiples métodos de la potencia transformadora de los sujetos, de reapropiación de los discursos y las prácticas generadas desde abajo y de reelaboración de las demandas de las mujeres pero sin las mujeres” (2008: 18). Hoy, no obstante, y a diferencia de lo que sucedía en los años 80, ya no tiene cabida un debate en términos dicotómicos sobre la presencia del feminismo en las instituciones, sino que éste debe dirigirse a pensar las posibilidades que dicha presencia ofrece para el movimiento, más allá de las lógicas de la política institucional (Gil, 2008). León (1994) sugiere, en este sentido, que el movimiento feminista debe considerar al Estado con una doble dimensión: como vehículo de cambio y como forma de control para las mujeres.

2. Sobre *purplewashing/femvertising* y la mercantilización y despolitización del movimiento

En este contexto de popularidad, el carácter inherentemente transformador del movimiento feminista corre el riesgo de diluirse y despolitizarse al configurarse como algo políticamente correcto y en apariencia deseable socialmente. Así, se hace susceptible de ser comercializado por el sistema neoliberal al ser un nicho de mercado más, ya denominado *femvertising* (Becker-Herby, 2016), así como un valor que las marcas parecen tener que mostrar para validarse (Menéndez, 2019). Esta realidad es constatable en las numerosas campañas surgidas alrededor del día 8 de marzo, dando

lugar a un nuevo *pinkwashing*, en este caso de color morado (Yanna *et al.*, 2022), hasta el punto de que grandes multinacionales incluyan en sus productos lemas feministas.

Es innegable que la visibilidad es el primer paso para el avance de una lucha social, algo que movimientos emergentes de forma no organizada en redes sociales como el #MeToo, #NiUnaMenos o #YoSíTeCreo han evidenciado (Guerra, 2019). Sin embargo, se corre el riesgo de alcanzar tal visibilidad que ésta nos haga caer en la trampa de la igualdad que autoras como Ana de Miguel (2015) señalan, teniendo la falsa creencia de que la amplia presencia del feminismo en la agenda mediática significa que ya se ha logrado la sensibilización social sobre los objetivos que el movimiento busca y de los que los gobiernos se encargan. De este modo, progresivamente se consolida la idea de que la igualdad está conseguida, impidiendo avanzar en la problematización de las condiciones de vida de las mujeres (Gil, 2008). El riesgo nace, en este sentido, de la alianza entre capitalismo y patriarcado, que a través de su mercantilización debilita la incidencia política transformadora de la lucha feminista, haciendo que términos como el de género vayan perdiendo su sentido político inicial y sean utilizados por los grandes medios de comunicación sin más consecuencia que su debilitamiento (Reverter-Bañón, 2020).

De este modo, si el movimiento feminista es explotable por el sistema, reduciéndolo a una cuestión de consumo individual, está siendo desarmado y perdiendo su potencialidad trasgresora y transformadora al descontextualizarlo de las estructuras que se aspira a eliminar (Suárez *et al.*, 2024). Despolitizar y desarticular la visión colectiva de las luchas tratando de convertirlas en cuestión de libertades y/o responsabilidades individuales es, como podemos ver, una de las principales armas del neoliberalismo. Así lo refleja Medina-Vicent (2020b) al hablar del peligro de caer en “identidades despolitizadas” donde el feminismo sea una cuestión más a gestionar a título individual. Otro de los riesgos de la popularización del feminismo –un feminismo concreto, el que contribuye al sistema sin cuestionarlo ni hacerlo tambalear– es la simplificación de la enorme complejidad y diversidad que implica, reproduciéndose un feminismo acrítico, cómodo e individualista que no tiene en cuenta múltiples realidades que deben ser abordadas desde el prisma de la interseccionalidad (Gil, 2008). Este contexto coloca al movimiento en un punto de inflexión en el que es necesario pararse a reflexionar sobre el rumbo que éste debe tomar, recuperando o reconfigurando sus objetivos políticos (Reverter-Bañón, 2020) y sobre lo que, naturalmente, es posible encontrar muy diversas opiniones. Así, por ejemplo, mientras algunas corrientes consideran imprescindible dejar clara la línea que define qué es una mujer, otras ven necesario dirigir la lucha contra la precarización y mercantilización de la vida desde un sujeto colectivo. Es de debates como estos de los que el capitalismo neoliberal se aprovecha para debilitar y enfrentar al movimiento feminista, desviando su atención de la estructura global que sostiene el ordenamiento patriarcal de las identidades y su lugar en el mundo.

3. Metodología

La situación señalada hasta este punto deja patente la importancia de profundizar en las implicaciones políticas y sociales del actual auge del feminismo en el panorama mainstream, así como sobre los retos que esta situación plantea para el propio movimiento, poniendo sobre la mesa el interrogante de en qué medida este auge se traduce en un compromiso político real con la transformación social. Para ello, la presente investigación tiene como principal finalidad reflexionar, a partir de las trayectorias biográficas dentro de los movimientos sociales de activistas feministas, sobre el presente y futuro del feminismo español. Así, se trata de poner en valor los

testimonios de las mujeres activistas feministas (Galdón, 2017) como visión privilegiada para conocer de primera mano el desarrollo del feminismo en los últimos años en el ecosistema de la movilización social y cómo esto se conjuga con la actual y futura situación político-social. De este modo, los objetivos específicos del estudio pasan por recoger el proceso a través del cual el feminismo ha ido ganando protagonismo entre los movimientos sociales, así como profundizar en la perspectiva que las activistas tienen sobre la situación actual del movimiento y los retos que se le plantean en el futuro próximo.

Para lograr dichos objetivos, este estudio ha partido de la epistemología feminista tanto en su diseño como en su implementación, siendo un criterio imperante y latente en la metodología utilizada. De este modo, el posicionamiento investigador a la hora de desarrollar el trabajo de campo y relacionarse con las colaboradoras del mismo ha sido desde los conocimientos situados (Haraway, 1995), lo que implica poner sobre la mesa las posibles desigualdades y dinámicas de poder que pudieran operar en el proceso. Dado que la finalidad del trabajo es acceder al relato de las vivencias de las activistas desde su subjetividad, el acercamiento al objeto de estudio se ha realizado con un enfoque cualitativo, mediante la realización de entrevistas en profundidad semiestructuradas. Esta técnica, dada su configuración abierta y narrativa, permite explorar reflexiones e ideas a las que no sería posible acceder o que quedarían invisibilizadas con otros enfoques metodológicos tradicionales (Díaz, 2015). Así, la entrevista ha permitido conocer las valoraciones, representaciones y experiencias individuales (Finkel *et al.*, 2008) de las activistas a través del acercamiento a las significaciones y narraciones que crean de sus vivencias (Beiras *et al.*, 2017).

Los resultados presentados en el presente artículo forman parte de una investigación más amplia sobre el papel del género en los movimientos sociales del Principado de Asturias. Se ha entrevistado a 12 activistas con participación en diferentes colectivos de acción social del territorio asturiano, tratando de alcanzar la mayor diversidad posible en cuanto a edad, trayectorias y ámbitos de movilización. La composición y características de la muestra se reflejan en la Tabla 1. El muestreo realizado ha sido intencional, a través de la técnica de bola de nieve, tras una fase cuantitativa previa de la investigación (Morán-Neches *et al.*, 2024), seleccionando a mujeres activas en uno o varios movimientos sociales, con concienciación feminista y con cierta trayectoria en espacios de participación. En cuanto al contenido de las entrevistas, el guión se ha estructurado en torno a seis bloques temáticos: los inicios de su trayectoria de participación; su militancia actual; experiencias de sexismo en la participación; conciencia feminista; participación en espacios femeninos; y consideraciones generales y conclusiones. El trabajo de campo se llevó a cabo a lo largo de los meses de marzo y abril de 2024, siguiendo el código ético de la Universidad de Oviedo. Los resultados expuestos a continuación provienen del abordaje de las entrevistas desde el análisis feminista crítico del discurso (Lazar, 2005).

Tabla 1. Composición de la muestra

Entrevistada	Edad	Trayectoria de participación anterior	Colectivo/s principal/es de participación actual	Tiempo de participación en colectivo/s actual/es
E.1	44	Asociacionismo juvenil y comunitario Movimiento estudiantil	XEGA (LGTBIQ+)	20 años

E.2	48	Movimiento estudiantil Movimiento pacifista, antimilitarista	Extinction Rebellion (Ecologismo)	2 años
E.3	70	-	Asociación Gitana	24 años
E.4	41	Juventudes Socialistas Memoria Histórica	Iniciativa pol Asturianu (Oficialidad lingüística)	6 años
E.5	63	Corriente Sindical de Izquierdas Reivindicaciones sanidad pública	Plataforma Servicio Ayuda a Domicilio - SAD (Laboral)	10 años
E.6	67	Teatro Social	Tertulia Feminista Les Comadres (Feminismos)	38 años
E.7	65	Movimiento estudiantil Partido del Trabajo de España (PTE) Asociación Universitaria para el Estudio de los Problemas de la Mujeres (AUPEM) Educación inclusiva	Asociación Feminista de Asturias (Feminismos) Ecologistas en Acción (Ecologismo)	48 años 40 años
E.8	38	Movimiento estudiantil	Izquierda Unida (Política) Derecho a Morir Dignamente - DMD (Sanidad)	1 año y medio 10 años
E.9	22	Movimiento estudiantil	Anticapitalistas (Política) Asturies Feminista 8M (Feminismos) Les Rudes D'Avilés (Feminismos)	3 años 6 años 6 años
E.10	50	-	Partido Comunista de España - PCE (Política) Comisiones Obreras - CCOO (Laboral)	26 años 12 años
E.11	25	-	XEGA (LGTBIQ+) Llar Trans (LGTBIQ+)	2 años 1 año y medio
E.12	29	Movimiento estudiantil Movimiento feminista Asociacionismo juvenil	Asturies Feminista 8M (Feminismos)	3 años

Fuente. Elaboración propia.

4. Resultados

A continuación realizaremos, a través de la experiencia militante de las entrevistadas, un breve repaso por el recorrido de los feminismos dentro de los movimientos sociales españoles, y particularmente asturianos, hasta nuestros días. El objetivo no es, en todo caso, recoger la historia del feminismo asturiano, sino obtener una perspectiva en primera persona del proceso a través del cual se ha ido conjugando e instaurando en el seno de otros movimientos sociales para así poder comprender mejor su situación actual.

4.1. Los inicios: nombrar y disputar/construir espacios

Tratando de hacer un repaso cronológico por la introducción y el desarrollo de los feminismos dentro de los movimientos sociales del contexto español, las trayectorias de las activistas de mayor edad (E.3, E.5, E.6, E.7) y, por ende, con mayor recorrido, son un elemento clave. En sus discursos podemos observar cómo, en el momento en que ellas comenzaban su activismo, el feminismo no era ni siquiera un concepto utilizado aunque sus valores pudieran estar en el trasfondo de sus reivindicaciones e integrados en las formas de hacer colectivas. Así, en un primer momento la lucha por la igualdad de las mujeres no se consideraba dentro de los objetivos en su activismo.

Lo que sí es verdad que las mujeres que participábamos en ello, aunque fuéramos jóvenes, sí teníamos la conciencia de izquierdas y sabíamos lo que queríamos, pero ni tan siquiera nos definíamos como feministas. [...] Lógicamente nosotras allí estábamos en absoluta confianza con los compañeros y compañeras, porque aunque fuera verdad que el feminismo todavía no estaba en nuestro horizonte. (E.6)

Posteriormente, lo que hoy denominamos feminismo comenzó a irrumpir bajo el título de “movimiento por la situación de la mujer” que, siguiendo el trabajo clandestino de organizaciones como el Movimiento Democrático de Mujeres (MDM), fue dando lugar a la formación de los primeros espacios de participación femenina como la Asociación Universitaria para el Estudio de los Problemas de la Mujer (AUPEPM) en 1976. Solo dos años más tarde se legaliza la Asociación Feminista de Asturias (AFA) (Suárez, 2016). Progresivamente, espacios como las tertulias servirían para acercar de forma distendida el feminismo a aquellas mujeres que no venían de una trayectoria militante.

[...] montar un espacio donde llegaran al movimiento feminista mujeres que nunca se hubieran definido como tal. Hacerlo como asequible y como demostrar lo que es el feminismo, sí, para quitar todo aquello ya que tenía encima la palabra feminista de ser lesbianas, con lo que implicaba en aquel tiempo ser lesbiana [...]. Y entonces acercarlo a cuantas más mujeres fuera posible. Por eso se escogió la fórmula de tertulia. (E.6)

En el caso de los movimientos sociales preexistentes y con reivindicaciones ajenas al feminismo, introducir la perspectiva de género y comenzar a visibilizar la diferente realidad de las mujeres sobre las luchas comunes fue una tarea progresiva y no exenta de conflictos. Como E.1 relata, éste fue un trabajo que las activistas llevaron a cabo dentro de sus colectivos de participación, lo que implicaba para los hombres una disputa del espacio colectivo, requiriendo de profundos debates y aprendizajes para ir reconfigurándolo de forma más igualitaria y consciente. Los conflictos que estos reajustes generaron en algunos grupos llegaron a propiciar el distanciamiento o incluso

el abandono de algunas participantes, quienes se sentían decepcionadas con un espacio que consideraban seguro o no estaban dispuestas a asumir la hostilidad que el proceso implicaba (E.1, E.2, E.4).

Todas las entrevistadas reflejan la importancia del trabajo cotidiano en los colectivos. En este sentido, dar un espacio a las mujeres y al feminismo dentro de movimientos sociales con otra lucha como objetivo prioritario ha generado en muchas ocasiones la reactividad de los compañeros militantes al sentirse cuestionados o atacados, o al considerar que señalar determinadas conductas como negativas iba a perjudicar a su movimiento. Así, a pesar de introducirse y visibilizarse dentro de estos espacios, el feminismo ha seguido siendo una lucha secundaria supereditada al objetivo o lucha principal del colectivo, llegando a vetar a quienes lo defendían por “dinamitar” con ello las dinámicas de trabajo de la organización (E.5). Paralelamente, los espacios de participación no mixtos han ido aumentando, ya sea como subgrupos dentro de colectivos mixtos o como espacios propios para la lucha feminista, surgiendo con ellos diferentes debates como la necesidad de su existencia o el posible radicalismo que implican.

Hace 20 años, insisto, no se tenía tan claro y había gente que incluso hasta te lo debatía, ¿no? Yo tengo en *Juventudes* debatido con gente que decía que por qué tenía que haber, por ejemplo, paridad en las listas electorales. A mí me tocó esa discusión. Unos pollos terribles y muchísima gente opinaba que no, porque no hacía falta el feminismo, ¿no? (E.4)

El feminismo era lo rompedor, pero los paisanos todavía no estaban listos. Entonces no se nos tomaba en serio cuando criticábamos cosas o decíamos “a ver, no podemos relacionarnos así” [...] viví la reacción nefasta de... “No, aquí pues no, porque siempre ha sido así. Entonces, claro, ahora venís vosotras y nos rompéis la lucha. (E.12)

A ver, hubo un poco de conflicto ahí, pero conseguimos tener un grupo propio de mujeres. [...] Sí que es verdad que hubo mujeres que se marcharon de XEGA, decían que ya no era su tiempo para tener que volver a enfrentar otra vez a los chicos, que fueran invasivos... Y nosotros dijimos “pues si tenemos que discutir con ellos, pues discutimos”, porque yo entiendo que son mis compañeros. Entonces ellos tuvieron que adaptarse a muchas de las cosas que les exigimos como colectivo y claro, llegó un momento que se lo dijimos así, “si queréis que haya tías en XEGA tiene que ser así”. Pero crecimos, crecimos mucho en esa época. (E.1)

4.2. La expansión: conquistar el poder y la popularidad

Con el constante e incansable trabajo de las activistas, el feminismo se ha ido ganando un espacio cada vez más destacable en el terreno de los movimientos sociales, hasta el punto de comenzar a consolidarse como un requisito indispensable. Así, a diferencia de la realidad relatada por las entrevistadas respecto a décadas atrás, todas ellas concuerdan en que en la actualidad tiene lugar una presunción de la asociación de ser ideológicamente de izquierdas con estar sensibilizado con el feminismo. Con ello se evidencia la expansión que el movimiento ha tenido en los últimos años y, especialmente a partir de 2018, hasta consolidarse como algo políticamente correcto y un requerimiento para todo movimiento social progresista. Las activistas relatan cómo la presencia del feminismo se percibe como una obligatoriedad para prácticamente cualquier organización social, ya sea a través de áreas de igualdad en el caso de partidos

políticos, sindicatos u organizaciones de mayor tamaño y estructura, o de un apoyo explícito o adscripción a la “etiqueta feminista” en el caso de colectivos más pequeños.

El sindicato, pues... quería un espacio feminista porque era lo que faltaba, ¿no? Y, como todo el mundo tenía un espacio feminista, pues no iban a ser menos, pero no es que... no es que creyeran en el feminismo ni muchísimo menos. [...] Surge como algo que, por políticamente correcto se necesitaba tener. Porque un sindicato que no tuviera... y de clase, de izquierdas, que no tuviera nada de feminismo... Era una necesidad. (E.5)

Y cuando llegué aquí, aquí ya todo el mundo era muy feminista. Pero muy feminista de ponerse el pin de muy feminista porque era bueno, ya no era rompedor, sino que ya estaba normalizado y es lo políticamente correcto. Entonces, claro, sin un trabajo de deconstrucción previo ni de puesta en duda de ciertas actitudes, pero ya eran todos muy feministas, y no lo era, y no lo eran. (E.12)

Esta cuestión, aparentemente favorable para el movimiento, esconde una trampa: al mismo tiempo que visibiliza la relevancia del feminismo, también oculta dinámicas y conductas machistas que se dan en el seno de la organización y que no son detectadas o analizadas porque se parte de la premisa de que el colectivo ya es feminista. Ejemplo de ello sería el señalar las actitudes sexistas como una cuestión individual sin analizar su dimensión estructural, generando un clima de connivencia o justificación de dichas acciones, ya sea de manera oficial o informal, que impide su verdadera eliminación.

Era como “no, estos problemas no existen aquí, todo está bien. Nosotros somos como los que hacen... los que llevamos la bandera de esto”. Y si ocurría algo como muy, muy grosero, ¿no?, es verdad que no se entendía como que fuera algo estructural o algo dentro de la organización, sino que era “bueno, pues fulanito que es así”. (E.4)

Y luego el problema que hay es que además hay una connivencia por parte de los hombres en estos... ya digo, en estos espacios que se presupone que son seguros, en los que no rechazan a una persona que ejerce la violencia sobre nosotras, no se rechaza, se justifica en la mayor parte de los casos. [...] A lo mejor como organización sí que se puede tomar una... se pueden tomar medidas. Pero que luego las organizaciones las formamos personas. (E.8)

Esto permite constatar que un discurso feminista no se traduce necesariamente en acciones feministas, puesto que no siempre se realiza un trabajo de deconstrucción y reflexión al respecto. En este sentido, la trayectoria de las entrevistadas está llena de ejemplos de experiencias de sexismo en el activismo, más o menos enmascarado, mientras se aparentaba una imagen de sensibilización feminista. La paridad estética refleja muy bien esta realidad, pues tanto los organigramas como los actos de determinadas organizaciones aún cuentan con la presencia de mujeres por una mera cuestión de cupos, sin que esto suponga que tengan una verdadera participación y poder en esos espacios. Así, si bien la representación paritaria de los movimientos es uno de los aspectos más visuales y cuidados por muchas organizaciones, sigue siendo una tarea pendiente para muchas otras (E.4, E.8).

Un tema recurrente en los relatos de las activistas al respecto de esta cuestión es el uso que se da a las áreas de feminismo o igualdad de las organizaciones. Son numerosas las referencias a experiencias donde la presencia y acción de las mujeres en el colectivo

estaba circunscrita exclusivamente a éste espacio, femenino por definición y que, por tanto, libraba de toda responsabilidad y vinculación con este trabajo a los hombres (E.5). Por su parte, E.6 resume esta cuestión al plantear que, si en una organización hay un apartado específico de mujeres, su reivindicación no es mixta y, por tanto, no es una lucha compartida por todo el colectivo.

Había como esa obligación de identificarse como feminista, pero luego había como... quedaba como ensombrecido, ¿no? por la parte más política. [...] una cosa es lo que la organización defiende, que evidentemente se defiende sobre el papel, y luego actitudes que tú veas, ¿no? [...] Pero yo recuerdo, por ejemplo, que nos costaba un montón movilizar... Cuando empezamos a hacer actividades relacionadas con el feminismo nos costó un montón convencer a hombres para que vinieran, a los propios compañeros [...] Y recuerdo una charla que se organizaba desde el partido de tema de género y recuerdo que a un compañero de *Juventudes* le mandé la convocatoria y me dijo, “no, pero eso tú mándaselo a...” a fulanita, que era la moza de él, ¿no?, “porque bueno, eso es lo de ella”. (E.4)

De este modo, aunque prácticamente todo movimiento social progresista se diga feminista, cabe preguntarse si realmente lo son todos/as sus participantes o solo las mujeres que forman parte de él. De nuevo nos encontramos con la presunción generalizada de que un hombre ideológicamente de izquierdas será más receptivo al feminismo y al cuestionamiento de los privilegios que éste implica. No obstante, activistas como E.12, E.9 o E.11 señalan al “ego” como barrera para trabajar en una verdadera deconstrucción, habiéndose encontrado reacciones diversas ante el señalamiento de actitudes patriarcales por parte de compañeros de militancia.

Además de para los movimientos sociales, la expansión del feminismo lo ha situado como un exigible para las instituciones, contribuyendo a su presencia en la agenda política y llegando a dar lugar a debates al respecto de la pertinencia y el rol de este feminismo institucional. En este sentido, se plantea si es suficiente con que el movimiento esté presente en las calles, o si bien es necesaria su vinculación con las instituciones para tener un impacto político, algo que algunos colectivos consideran una traición a la esencia de sus reivindicaciones. Es el ejemplo de los inicios de las organizaciones feministas, donde existió un verdadero conflicto por querer separar su trabajo de todo tipo de bandera partidista, algo que en ocasiones sigue siendo objeto de debate en los colectivos feministas con la intención de evitar, precisamente, un acaparamiento o blanqueamiento por parte de los partidos.

O sea, yo sigo pensando que en una coordinadora feminista, ahí no pintan nada los partidos políticos. Es decir, AFA, que tuvo militantes de partidos políticos, supimos en su momento dejar el partido fuera y estar nosotras ahí. [...] Entonces ahí tuvimos muchos desencuentros y en un momento dado dijimos que abandonábamos la plataforma, porque... [...] explicar que ya años y años atrás, en el 8 de marzo conseguimos que no estuvieran los partidos con sus siglas, ¿eh?, como para que ahora volvieran otra vez el 8 de marzo... Coño, ¿no tienes otro día para sacar tus banderas? (E.7)

Nosotras, y esto sí hablo en nombre de la *Tertulia*, entendemos que hay que luchar en la calle, pero luego que hay que luchar dentro de los partidos políticos y con los que nos gobiernan. Sin miedo de que te llamen institucionalista, clásica, ni nada, porque los que están en el poder tienen

que escuchar lo que pedimos en la calle. Y ahora a veces me da la sensación de que creen que con estar en la calle es suficiente. (E.6)

4.3. El futuro: sobrevivir al capitalismo neoliberal

La institucionalización, normalización y el salto al mainstream del feminismo está teniendo muy diversas consecuencias para el movimiento. Los discursos de las entrevistadas evidencian cómo cuanto más aumenta el movimiento y más conquistas se alcanzan también aumentan los puntos de debate y la diversidad de perspectivas sobre cuál debe ser la agenda feminista, qué pasos se deben dar en ella o quienes deben o no ser aliados/as en este proceso. Así, si bien en las activistas más veteranas se encuentran referencias a la confrontación entre el feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia (E.6, E.7), algo no presente en generaciones posteriores, en la actualidad se encuentran latentes debates sobre cuestiones como la prostitución, la explotación reproductiva/gestación subrogada o la relación de las reivindicaciones del colectivo LGTBIQ+ y, particularmente las personas transgénero, con el movimiento feminista.

La experiencia de las entrevistadas visibiliza de nuevo las diferentes perspectivas a este respecto, pues mientras algunas consideran imprescindible para trabajar colectivamente partir del consenso en debates esenciales como los anteriormente mencionados (E.10), otros grupos asumen la diversidad como un valor sin precisar del acuerdo (E.7). Así, puede observarse una dicotomía entre quienes defienden que el feminismo es uno, teniendo claro cómo debe ser y qué postura debe tomar al respecto de dichos debates, y quienes reconocen la existencia de múltiples feminismos sin que un ideal marque las líneas a seguir.

“Los feminismos” lo llaman ahora, no, el feminismo, feminismo es uno. Entonces que esos debates entren en nuestros espacios, pues a mí me preocupa. Me preocupa. Al final te va metiendo caballos de Troya, es eso. (E.10)

[...] aprendí el que yo puedo admirar a una mujer sin tener que estar de acuerdo cien por cien con ella. [...] humanizar un poco el movimiento. (E.4)

Hemos reñido por esto siempre, pues seguimos, no rompe nada, no rompe nada y seguimos caminando, ¿no? de alguna manera. [...] Hay millones de verdades y millones de razones, con lo cual, bueno, ponemos razones y cada una se queda con las que puede y mañana, cuando sea 8 de marzo o cuando haya que salir a la calle, volvemos a salir juntas, que es lo que importa. (E.7)

En este sentido, algunas entrevistadas (E.5, E.10) creen que el movimiento está perdiendo su capacidad crítica y de debate al reducirse a un momento festivo anual alrededor del 8 de marzo, echando en falta espacios de encuentro personal donde compartir y poner en relación perspectivas (E.7, E.8, E.12). No obstante, es en este punto donde cabe poner en valor la riqueza de los encuentros y los debates, a pesar de las diferentes miradas que cada activista pueda tener, pues es precisamente de esos espacios y de la capacidad de autocrítica de donde se nutre la reflexión y el avance del movimiento.

Algo que yo rechazo muchísimo, lo de entender el feminismo como si esto fuera una fiesta y salimos todos disfrazados... Vale, está muy bien, está muy bien el divertirse también y la alegría ye revolucionaria. Pero tenemos un discurso y no puede, no puede tapanlo como si fuera un ambiente lúdico. (E.10)

Que no se nos olvide que nosotras somos las que gracias a nosotras otras mujeres pudieron romper el techo de cristal y que no se nos olvide que nosotras seguimos pegadas al suelo. [...] Nosotras lo dijimos muchas veces, vemos mucho clasismo y vemos muy poca, muy poco debate enriquecedor, vemos muy poco avance, vemos muchas cosas y mucho show. (E.5)

La igualdad es un concepto que creo que es de mujer privilegiada ahora mismo. Que confío que eso va a evolucionar, pero tristemente nosotras este año... El manifiesto de este año tuvimos que escribir lo mismo que el año pasado. Entonces... llevamos tres años que las demandas son las mismas. (E.9)

En este contexto de polarización, los testimonios de las entrevistadas evidencian la preocupación por el futuro del movimiento, donde su popularidad se confronta con el auge de la ultraderecha y sus reacciones violentas ante las conquistas feministas. Un feminismo que, como venimos viendo, corre el riesgo de ser desarmado y descafeinado al confundir cantidad con calidad (E.6). De este modo, que nos encontremos en el momento de mayor auge del movimiento feminista parece conllevar ineludiblemente que el feminismo que experimente ese auge sea un “feminismo de mínimos” donde se condene la violencia más visible pero no se reflexione sobre la estructura que sostiene la desigualdad aún existente.

Las manifestaciones no eran multitudinarias. Ahora parece que todo el mundo nació feminista y es feminista y todo, ¿no? Afortunadamente ahora son multitudinarias, no sé si la cantidad tiene que ver con la calidad. No sé si ahora no se va de manifestación el 8 de marzo sin la concienciación por lo que nosotras nos manifestábamos los 8 de marzo, ¿no? (E.6)

Llegadas a este punto, cabe preguntarse cuál es el futuro del movimiento y qué concesiones se está dispuesta a aceptar en nombre de la igualdad. ¿Merece la pena la comercialización y, con ello, desvirtuación, del feminismo si éste es el camino que es necesario transitar hacia lograr la igualdad o no deja de ser una conquista del capitalismo cuya consecuencia es la inoculación y división del movimiento? E.8 expone esta cuestión al plantear si preferimos seguir siendo una minoría con un feminismo “perfecto” a aceptar un feminismo “imperfecto” que atraiga a más personas y donde dejemos de tener el control. Aquí entra en juego el enorme peso identitario que el feminismo tiene para muchas activistas y que corre el riesgo de difuminarse con esta expansión. Sin embargo, romantizar la lucha desde una minoría quizás sea contradictorio con el objetivo de su universalización. De nuevo nos encontramos con el interrogante de qué feminismos estamos dispuestas a incluir en nuestra definición de feminismo.

¿Hasta dónde estamos dispuestas a llegar? Es decir, en esa negociación social que estamos haciendo con el feminismo para que sea de verdad transversal y que tengamos a mujeres del Partido Popular reivindicando su papel dentro del partido y defendiendo unas posturas y defendiéndose como feministas. Que, insisto, es un feminismo que podríamos ponerle en todos los matices del mundo, pero, ¿queremos eso o queremos quedarnos con el feminismo para nosotras solas? ¿o queremos que todas vengan a este feminismo? [...] ¿Tenemos que defender el feminismo radical y que el feminismo solo pase por ahí? ¿O podemos defender otras posturas en las que nos vayamos incluyendo, incluyendo a más mujeres de manera más transversal y arrastrándolos hacia ese pensamiento? No lo sé. (E.8)

5. Discusión y conclusiones

Como se ha subrayado, la presente investigación no pretende ofrecer soluciones a los grandes frentes de lucha del feminismo, sino recoger, a partir de la perspectiva de activistas con diferentes trayectorias en los movimientos sociales, los interrogantes a los que el movimiento se enfrenta en la actualidad y que guiarán su desarrollo futuro. De este modo, el relato de las experiencias de las entrevistadas ha permitido observar el recorrido que el feminismo ha transitado hasta llegar a posicionarse en el panorama mainstream como un requerimiento de lo “políticamente correcto”.

Conquistar el lugar que en la actualidad ocupan social y políticamente los feminismos no ha sido tarea sencilla. Disputar los espacios de militancia a los compañeros varones ha traído consigo numerosos conflictos, a pesar de que muchas organizaciones traten de transmitir una imagen de histórica deconstrucción. En este sentido, el discurso de las activistas visibiliza la generalizada presunción de que una posición ideológica de izquierda o progresista se traduce en mayor sensibilidad ante la desigualdad de género, una idea que tanto sus experiencias particulares como la actualidad mediática permiten desacreditar. Coincidiendo con lo planteado por Viveros (2023), la cultura política de izquierda no está libre de pertenecer a un orden social patriarcal y ha ejemplificado cómo el feminismo ha resultado de interés cuando se ha convertido en un movimiento de masas. Un interés que, sin embargo, no solo implica el aumento del altavoz para la visibilización de sus reivindicaciones, sino también el convertirse en un elemento más en el tablero del capitalismo neoliberal.

En este punto, muchas han sido las autoras que han categorizado lo que Santiago (2023) recoge bajo el concepto de “feminismo popular neoliberal”, una realidad de la que las activistas son conscientes y sobre la que caben diferentes posicionamientos. Coincidiendo con sus resultados, la mayor parte de las feministas reconoce la oportunidad que la popularidad y el salto al mainstream supone para la visibilidad del movimiento sin dejar de atisbar en ello un riesgo de debilitación de su capacidad de acción. Como Reverter-Bañón (2020) plantea, la emergencia feminista actual requiere de una perspectiva estratégica que permita trascender los límites institucionales del capitalismo neoliberal. En este sentido, y a pesar de la diversidad de posiciones discursivas al respecto, es general la concepción de la mainstreamización del feminismo como un arma de doble filo, necesaria pero peligrosa para la capacidad política transformadora del movimiento, siendo la carencia de percepción de peligro en el feminismo neoliberal un peligro en sí mismo. Como consecuencia de este contexto, también tiene lugar un debate sobre la relación que el feminismo debe tener con las instituciones que el análisis de las entrevistas realizadas refleja. De igual modo que Scott (2008) señala la necesidad del feminismo en las instituciones, no como solución definitiva sino como un paso más, Viveros (2023) incide en la imprescindible presión de los movimientos populares para radicalizar las agendas políticas.

Serrano *et al.* (2023) resumen tres grandes retos del feminismo actual: aplicar la interseccionalidad de manera real, afrontar los desencuentros sin que impliquen una división o ruptura del movimiento y consolidar los avances en materia de igualdad. De acuerdo con ellas, es imposible avanzar en los objetivos del movimiento si las diferencias pesan más que los puntos de encuentro. Esto nos lleva a que una de las principales tareas pendientes del feminismo actual sea gestionar sus debates internos sin perder el valor de su diversidad inherente. Considerando la heterogeneidad del objeto del trabajo feminista, resulta imprescindible concebirlo como un movimiento que implica un debate político abierto donde tienen y tendrán lugar diversas diferencias

internas, sin que esto implique un distanciamiento de su objetivo último. Esto es, concebir un “feminismo fluido”, en palabras de Kauppert y Kerner (2016).

Al respecto de dichos debates, no creemos que sea de utilidad recoger en este espacio la opinión particular de cada activista, sino señalar el hecho de que se encuentra una verdadera diversidad en sus discursos, ofreciendo una radiografía representativa de la actual pluralidad de opiniones dentro del movimiento. No obstante, sí nos gustaría traer a colación la concepción dinámica que Scott (2008) propone de la diferencia sexual, entendiendo el género como una propuesta histórica y culturalmente variable de interpretación del sexo y la organización social derivada del mismo. Entender el género y la política como dos ámbitos interconectados y, a la vez, inestables, permite comprender y concebir tanto el avance y la popularidad del feminismo como la ola conservadora que está teniendo lugar en respuesta a ello (Viveros, 2023).

¿En qué posicionamientos hacia el futuro se traducen estos interrogantes? Si bien ser conscientes de los retos y riesgos que se plantean para el movimiento es el primer paso, no parece, en todo caso, suficiente. Vega (2019) plantea la politización de la cotidianidad como reivindicación de la verdadera transversalidad del significado del feminismo, al tiempo que sirva como resistencia a su mainstraimización y simplificación en un día morado al año. Esto implica habitar la tensión entre una dulcificación del movimiento y el peso de la indignación como motor para la movilización (Santiago, 2023). En este sentido, trabajos como los de Serrano *et al.* (2023) o Kauppert y Kerner (2016) inciden en la necesidad de ser proactivas como movimiento, pasando de actuar desde el paradigma de “crisis” con iniciativas temporales para necesidades prácticas a proyectar el trabajo colectivo hacia los intereses estratégicos que conduzcan a un verdadero cambio estructural. Fraser (2015), por su parte, sugiere que el enfoque hacia el futuro del feminismo debe combinar la búsqueda de la igualdad de género con la lucha contra el neoliberalismo, precisamente para evitar caer en un feminismo al servicio del capitalismo que termine escondiendo nuevas formas de dominación. Recuperar el radicalismo pasa, de este modo, por identificar la trampa que conceptos individualistas como “autocrecimiento”, “elección” o “autogestión” implican para la colectividad del movimiento, poniendo en el centro la reflexividad y mirada crítica sobre el futuro a construir (Medina-Vicent, 2020a).

En conclusión, el presente trabajo ha permitido realizar una retrospectiva sobre el desarrollo de los feminismos en la escena de los movimientos sociales en el caso asturiano, a fin de reflexionar sobre su presente y su futuro en un contexto neoliberal, cuestión apenas abordada en el caso español (Santiago, 2023). En este sentido, los aportes de la investigación pasan por visibilizar parte de las incoherencias en que los movimientos de izquierdas pueden caer en ocasiones al adherirse a todo eslogan que se ubique en lo políticamente correcto, así como señalar, a partir de ello, algunos de los retos que la popularidad del feminismo plantea. Así, a pesar de que el trabajo de campo ha sido desarrollado en una región particular, los debates esenciales que se plantean son reflejo de la situación del movimiento feminista a nivel nacional. Más aún, las conclusiones presentadas recogen reflexiones que deben partir de una mirada y consideración de la realidad a nivel transnacional, pues, como Kauppert y Kerner (2016) sostienen, el sistema al que nos enfrentamos lo es y se relaciona constantemente con otros ejes de opresión. Por ello, resulta necesario continuar investigando y reflexionando sobre esta cuestión y sus implicaciones en constante cambio.

6. Bibliografía

Amorós, C. (1997). *Tiempo de feminismo. Sobre feminismo, proyecto ilustrado y postmodernidad*. Cátedra.

- Banet-Weiser, S., Gill, R., & Rottenberg, C. (2019). Postfeminism, popular feminism and neoliberal feminism? Sarah Banet-Weiser, Rosalind Gill & Catherine Rottenberg in conversation. *Feminist Theory*, 21(1), 3-24. <https://doi.org/10.1177/1464700119842555>
- Becker-Herby, E. (2016). *The rise of femvertising: Authentically reaching female consumers* [Tesis de maestría, University of Minnesota].
- Beiras, A., Cantera, L. M., & Casasanta, A. L. (2017). La construcción de una metodología feminista cualitativa de enfoque narrativo-crítico. *Psicoperspectivas. Individuo y Sociedad*, 16(2), 54-65. <https://doi.org/10.5027/psicoperspectivas-Vol16-Issue2-fulltext-1012>
- De Miguel Álvarez, A. (2015). *Neoliberalismo sexual. El mito de la libre elección*. Cátedra.
- Díaz, C. (2015). La perspectiva de género en la investigación social. En *El análisis de la realidad social* (176-201). Alianza.
- Finkel, L., Parra Contreras, P., & Baer, A. (2008). La entrevista abierta en investigación social: trayectorias profesionales de exdeportistas de élite. En *Estrategias y prácticas de investigación cualitativa* (127-154). Pearson.
- Franco, Y. G., Bordón Ojeda, M., & García-Alonso, C. (2022). El morado es el nuevo rosa: el feminismo como mercancía y como estrategia de marketing en los anuncios publicitarios. *Investigaciones Feministas*, 13(1), 389-400. <https://dx.doi.org/10.5209/infe.78008>
- Fraser, N. (2015). *Fortunas del feminismo. Del capitalismo gestionado por el estado a la crisis neoliberal*. Traficantes de Sueños.
- Galdón Corbella, C. (2017). Feminismo como indicador de coherencia revolucionaria. Una aproximación al feminismo en el movimiento 15M. *Atlánticas. Revista Internacional de Estudios Feministas*, 2(1), 220-245. <http://dx.doi.org/10.17979/arief.2017.2.1.2010>
- Gill, R. (2016). Post postfeminism? New feminist visibilities in postfeminist times. *Feminist Media Studies*, 16(4), 610-630. <http://dx.doi.org/10.1080/14680777.2016.1193293>
- Gil, S. L. (2008). Reflexiones sobre la institucionalización del feminismo. *Libre Pensamiento*, 58, 16-25.
- Guerra Palmero, M. J. (2019). (Des)institucionalización, políticas y movimiento feminista transnacional. Una compleja cuestión a la luz de las luchas del presente. *Bajo Palabra*, 20, 245-264. <https://doi.org/10.15366/bp2019.20.014>
- Haraway, D. (1995). *Ciencia, cyborgs y mujeres: La reinención de la naturaleza*. Cátedra.
- Kauppert, P., & Kerner, I. (2016). Un feminismo político para un futuro mejor. *Nueva Sociedad*, 265, 77-88.
- Lazar, M. M. (2005). *Feminist critical discourse analysis: Gender, power and ideology in discourse*. Palgrave Macmillan.
- León, M. (Ed.). (1994). *Mujeres y participación política: Avances y desafíos en América Latina*. Editorial Tercer Mundo.
- Lopreite, D., & Rodríguez Gustá, A. L. (2021). Feminismo de Estado en la Argentina democrática (1983-2021): ¿Modelo aspiracional o realidad institucional? *Revista SAAP*, 15, 287-311. <https://doi.org/10.46468/rsaap.15.2.A2>
- Medina-Vicent, M. (2020a). Los retos de los feminismos en el mundo neoliberal. *Revista Estudios Feministas*, 28(1). <https://doi.org/10.1590/1806-9584-2020v28n157212>

- Medina-Vicent, M. (2020b). *Mujeres y discursos gerenciales. Hacia la autogestión feminista*. Editorial Comares.
- Menéndez Menéndez, M. I. (2019). Entre la cooptación y la resistencia: de la Femvertising a la Publicidad Profem. *RECERCA. Revista De Pensament I Anàlisi*, 24(2), 15-38. <https://doi.org/10.6035/Recerca.2019.24.2.2>
- Millet, K. (1995). *Política sexual*. Cátedra.
- Morán-Neches, L., Rodríguez Suárez, J., & Herrero, J. (2024). La situación del género en los movimientos sociales asturianos (España): ¿Discurso o compromiso? *Convergencia. Revista de Ciencias Sociales*, 31, 1-25. <https://doi.org/10.29101/crcs.v31i0.22892>
- Reverter-Bañón, S. (2011). Los retos del feminismo institucional. *Daimon. Revista Internacional de Filosofía*, 4, 223-229.
- Reverter-Bañón, S. (2020). ¿Está reventando el capitalismo neoliberal la liberación de las mujeres? *Las Torres de Lucca*, 9(17), 193-213.
- Santiago Prieto, M. (2023). Feminismo popular neoliberal y la Comisión 8M de Madrid. Entre la radicalidad y lo mainstream. *Anuario del Conflicto Social*, 14. <https://doi.org/10.1344/ACS2023.14.2>
- Scott, J. W. (2008). *Género e historia*. Fondo de Cultura Económica.
- Serrano Argüeso, M., Vicente Torrado, T. L., & Silvestre Cabrera, M. (2023). Reflexiones en torno a los retos de la igualdad en la actualidad: trabajo, libertad sexual y agenda feminista. *Inguruak*, 74, 6-28. <http://dx.doi.org/10.18543/inguruak.241>
- Shola Orloff, A., & Shiff, T. (2016). Feminism/s in power. Rethinking gender equality after the Second Wave. *Political Power and Social Theory*, 30, 109-134. <https://doi.org/10.1108/S0198-871920160000030003>
- Suárez Suárez, C. (2016). *40 años después la lucha continúa. Asociación Feminista de Asturias (1976-2016)*. Trabe.
- Suárez Tomé, D., Belli, L. F., & Mileo, A. (2024). Ghosteo epistémico: el borramiento del activismo feminista a través de su institucionalización y mercantilización en el activismo menstrual argentino. *Debate Feminista*, 67, 127-158. <https://doi.org/10.22201/cieg.2594066xe.2024.67.2383>
- Valiente, C. (2007). Developing countries and new democracies matter. *Politics & Gender*, 3(4), 530-541.
- Vega, C. (2019). La ideología de género y sus destrezas. El reaccionarismo religioso frente a los feminismos en movimiento. En *¿Cómo se sostiene la vida en América Latina? Feminismos y re-existencias en tiempos de oscuridad* (51-87). Fundación Rosa Luxemburg/Ediciones Abya-Yala.
- Viveros Vigoya, M. (2023). Generar el futuro, activando el presente: dilemas y desafíos actuales del feminismo latinoamericano. *Revista del Laboratorio Iberoamericano para el Estudio Sociohistórico de las Sexualidades*, 9, 107-120. <https://doi.org/10.46661/relies.8108>

* * *

Lorena Morán Neches es trabajadora social, psicóloga y Máster en Género y Diversidad. Ha dirigido su formación complementaria y desempeño laboral a los estudios de género en la intervención psicosocial. Se encuentra desarrollando su Tesis Doctoral sobre el género en los movimientos sociales como contratada FPU en el Área de Psicología Social de la Universidad de Oviedo.

Julio Rodríguez Suárez es doctor en Psicología, profesor contratado doctor en Psicología Social en la Universidad de Oviedo y profesor-tutor en la UNED. Director de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Gijón entre 2007 y 2011, ha sido investigador visitante en la Universidad de Cambridge. Sus principales líneas de investigación son la exclusión social, la precariedad laboral y los movimientos sociales.

Juan Herrero es catedrático de Psicología Social en la Universidad de Oviedo. Director del Grupo de Investigación de Psicología Comunitaria, Jurídica y Salud (CJS), es miembro de la Comisión Académica de Doctorado 'Educación y Psicología'. Su actividad científica se ha centrado en el estudio de las relaciones interpersonales y sus efectos en el ajuste psicosocial.